

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 360 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Муқимжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLARINING DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRUVCHI INTERFAOL METODLAR VA ULARNING AHAMIYATI

Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi
 Buxoro davlat pedagogika instituti 1-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshirishda interfaol metodlarning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy faoliyati va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish muhim omil ekanligi ta'kidlangan.

Maqolada interfaol metodlarning mohiyati, ularni dars jarayonida qo'llash usullari hamda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdagi ahamiyati misollar orqali ochib berilgan. Shuningdek, "Omadli o'quvchi", "Gap chegarasini aniqlash", "Kuch birlikda", "Kim tezkor" kabi metodlar yordamida darslarni samarali tashkil etish imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, boshlang'ich ta'lim, dars samaradorligi, o'quv jarayoni, o'quvchilar faolligi, ijodiy fikrlash, guruhda ishlash, pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, kompetensiyalarni rivojlantirish.

Abstract: This article discusses the role and importance of interactive methods in increasing the effectiveness of primary school lessons. It emphasizes that in the modern education system, developing students' independent thinking, creative activity, and social skills is a key factor.

The article explains the essence of interactive methods, ways of applying them in the teaching process, and their significance in forming students' knowledge, skills, and competencies through practical examples. In addition, it highlights the possibilities of effectively organizing lessons using methods such as "Identifying Sentence Boundaries," "Strength in Unity," and "Who Is Faster?".

Key words: interactive methods, primary education, lesson effectiveness, learning process, student activity, creative thinking, group work, pedagogical technologies, innovative approaches, competency development.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение интерактивных методов в повышении эффективности уроков в начальных классах. Подчеркивается, что в современной системе образования важным фактором является развитие у учащихся самостоятельного мышления, творческой активности и социальных навыков. В статье раскрывается сущность интерактивных методов, способы их применения в учебном процессе, а также их значение в формировании знаний, умений и навыков учащихся на основе конкретных примеров.

Кроме того, показаны возможности эффективной организации уроков с использованием таких методов, как "Определение границ предложения", "Сила в единстве", "Кто быстрее?".

Ключевые слова: интерактивные методы, начальное образование, эффективность обучения, учебный процесс, активность учащихся, творческое мышление, групповые методы, педагогические технологии, инновационные подходы, развитие компетенций.

KIRISH

Bugungi kun ta'limi zamonaviy metodikalarga asoslanishni taqozo qilmoqda, chunki zamonaviy metodikalar o'quvchilarning aqliy zakovati, erkin fikrlashi, mustaqil faoliyat ko'rsatishini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ammo o'z o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, zamonaviy metodikalarni o'z o'rnida qo'llamaslik yoki noo'rin qo'llash darsning samarasiz bo'lishiga olib kelishi mumkin. O'qituvchi endigina ish boshlagan bo'lishi yoki ko'p yillik tajribaga ega bo'lishidan qat'i nazar, har doim o'quv tizimini takomillashtirishning yangi usullarini izlaydi. Darsga kirishdan oldin har bir o'qituvchi "Nimani o'qitaman?", "Qanday o'qitaman?" degan savollarga javob bera olishi kerak.

Samarali ta'lim beradigan o'qituvchi bo'lish uchun bolalarni o'rganish va o'qitishga bo'lgan ishtiyoqning o'zigina yetarli emas. Rag'batlantirish va o'quv qobiliyatini oshirish uchun ishtiyoq va qat'iylik bilan bir qatorda, sinfda tasdiqlangan amaliyotga oid maxsus ko'nikma va bilimlar ham juda zarur.

Bolalarning ijtimoiy munosabatini shakllantirishda aynan boshlang'ich sinflarda olingan bilim va ko'nikmalar juda muhim hisoblanadi. Bu yoshda bolalar ko'proq o'zaro do'stlik o'rnatadilar va guruhlarda ishlashni o'rganadilar. Bolalar o'zlarini o'quvchi sifatida anglashi va bilimlarini oshirishi juda muhimdir. O'qituvchilar o'tirish tartibini sinchkovlik bilan rejalashtirish uchun turli usullardan foydalanishi kerak. Alohida ehtiyojlarga ega, ayniqsa, o'zini tutishda muammolari bo'lgan o'quvchilarni namunalari partadosh bilan joylashtirish yaxshi metod hisoblanadi. Bu ularga kundalik eslatma olish, kitobdan foydalanish paytida, hatto qo'llarini ko'tarib, chaqirishni kutish kabi vazifalarni tezda tushunishiga yordam beradi.

Bolalarga o'z xulosasini mustaqil tarzda bayon etishga imkoniyat yaratish lozim. Bu o'quvchilarning ko'proq o'z ustida ishlashi, muloqot qilishi, darslarni yaxshi o'zlashtirishi va kreativ faoliyatlarini oshirishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmasdan qisqa vaqt ichida muhim natijaga erishishdir. Qisqa vaqt oralig'ida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish asosida ma'lum faoliyat va ko'nikmalarni shakllantirish, faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan nazariy va amaliy bilimlar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni, ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Interfaol metodlar masalasi XX asr oxiri va XXI asr boshlaridan boshlab keng tadqiq etila boshladi. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda interfaol ta'lim konstruktivizm nazariyasi bilan uzviy bog'lab talqin qilinadi.

J. Dyui, L. Vygotskiy, J. Bruner kabi olimlarning nazariy qarashlari interfaol metodlarning ilmiy asoslari sifatida e'tirof etiladi. Ularning fikricha, bilim ijtimoiy muloqot va faoliyat jarayonida shakllanadi, shu sababli hamkorlikka asoslangan metodlar yuqori samaradorlikka ega.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llashga doir katta tajriba to'plangan. Bu tajriba asosini interfaol metodlar tashkil etadi. Shuningdek, interfaol metodlar o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi, guruhda ishlash madaniyati va mas'uliyat hissini kuchaytiradi.

Olingan natijalar mavjud ilmiy tadqiqotlar bilan uyg'un bo'lib, interfaol metodlarning dars samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, interfaol metodlar o'quvchilar uchun rag'batlantiruvchi muhit yaratadi va ta'lim jarayonini mazmunan boyitadi.

Interfaol tushunchasi inglizcha "interact" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "inter" - "birgalikda", "act" - "harakat qilish" ma'nosini anglatadi.

Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktab bo'lsa, ana shu imoratning mustahkam poydevori, shubhasiz, boshlang'ich ta'limdir.

Boshlang'ich ta'lim davrida o'quvchilarda zarur ko'nikmalarni shakllantiruvchi, o'quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlovchi, o'qitishning yangi zamonaviy usullarini tatbiq etib, darslarda turli pedagogik texnologiyalardan va noan'anaviy usullardan foydalanish vositasi - ta'lim samaradorligini oshiradigan innovatsion usullardir. Boshlang'ich ta'limning 1-sinf "Savod o'rgatish" davri eng mas'uliyatli davr hisoblanib, bu davrda ham didaktik usullardan foydalanib darslarni tashkil etish yuqori samaradorlikka erishishning muhim jihatlaridan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mahalliy adabiyotlarda interfaol metodlarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati ko'plab tadqiqotlarda yoritilgan. O'zbekistonlik pedagog olimlar tomonidan aqliy hujum, klaster, insert, rol o'ynash, muammoli vaziyatlar kabi metodlarning o'quvchilar faolligini oshirishdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Biroq adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tadqiqotlarning aksariyati metodlarning tavsifi bilan cheklanib, ularning dars samaradorligiga kompleks ta'siri yetarlicha chuqur tahlil qilinmagan.

Adabiyotlar tahlili natijalariga ko'ra, interfaol metodlardan foydalanish o'qituvchining kasbiy mahorati, dars dizayni va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olmasdan kutilgan samarani bermasligi ham qayd etiladi. Shu jihatdan mazkur maqola mavjud yondashuvlarni umumlashtirgan holda metodik tizimni taklif etishga yo'naltirilgan.

Tadqiqot metodologiyasi tizimli, kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlarga asoslandi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov ishlari va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Tajriba boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib borilib, interfaol metodlar asosida tashkil etilgan darslar an'anaviy metodlar bilan o'tkazilgan darslar bilan solishtirildi.

Metodologik jarayonda interfaol metodlar darsning barcha bosqichlariga moslashtirildi: motivatsiya yaratish, yangi mavzuni o'zlashtirish, mustahkamlash va refleksiya bosqichlarida o'quvchilarning faol ishtiroki ta'minlandi. O'quvchilarning bilim darajasi, faolligi va hamkorlik ko'nikmalari monitoring qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Savod o'rgatish davrida o'rganilgan tovush va harflardagi so'zlardan foydalanib, o'qituvchi tarqatmalar tayyorlaydi. Har bir tarqatmada o'tilgan mavzuga oid 2–3 ta so'z yozilgan bo'lib, shu so'zlarning 1 tadan yozilgan to'plami sehrli qutida, ya'ni o'qituvchining qo'lida bo'ladi. Tarqatmadagi so'zlar reja bo'yicha o'tilgan harflar asosida tuziladi va yangi tovush, harf o'rganilgan sari tarqatmadagi so'zlar yangilanib boriladi. Tarqatmalar o'quvchilarga tarqatilib, o'qib chiqishlari aytiladi.

O'qituvchi sehrli qutidan bittadan so'z olib o'qiydi. O'qilgan so'z qaysi o'quvchining tarqatmasida bo'lsa, o'sha o'quvchi "Omadli o'quvchi" hisoblanadi. Bu o'yin biror o'quvchining tarqatmasidagi hamma so'zlari o'qilguncha davom etadi.

O'yin so'ngida barcha so'zlari topilgan o'quvchi "Omadli o'quvchi" hisoblanadi va olqishlanadi.

"GAP CHEGARASINI ANIQLASH" texnologiyasi

Qo'llanilishi. Ona tili darsligida (1-4-sinf) gap chegarasini aniqlashga doir mashqlar berilgan bo'lib, bu o'quvchidan ko'proq mustaqil tarzda ishlashni talab etadi. Bunday mashqlarni bajartirishda o'qituvchi avvaldan aniqlagan gaplar soniga qarab o'quvchilarni guruhlaydi va har bir guruhga 1 tadan gapning boshi va chegarasini aniqlab yozish topshiriladi.

"KUCH BIRLIKDA" texnologiyasi

Qo'llanilishi. O'qituvchi o'quvchilarni guruhlariga bo'lib, ularga turli mavzularda matn tuzish kerakligi tushuntiriladi. Guruh sardorlari konvertidagi matn mavzusini ixtiyoriy tarzda tanlaydilar.

Matn mavzulari turli shakllar, masalan, quyon, baliq, mashina va boshqalar ortida berilib, musobaqa tarzida tashkil etiladi. Har bir guruhga matn mavzulari e'lon qilingach, har bir guruhning 1-o'quvchisi birinchi gapni, 2-o'quvchisi ikkinchi gapni va shu tariqa guruhning oxirgi o'quvchisi matn mazmuniga ko'ra xulosalab, yakuniy gapni tuzib yozadi. G'olib guruh tuzgan matnlarning o'zaro mazmunan bog'langanligiga, husnixatlariga va imlo xatolariga ko'ra tekshirilib aniqlanadi.

"KIM TEZKOR" texnologiyasi

Bu usul ham "Kuch birlikda" kabi guruhlar bilan ishlaganda, asosan, matematika darsida barcha mavzularni mustahkamlashda qo'llash uchun o'rinlidir.

Qo'llanishi:

Matematika darsida ixtiyoriy mavzuni mustahkamlashda, masalan, 1-sinfda "10 ichida qo'shish va ayirish", 2-4-sinflarda o'tilgan mavzuga doir misollarni ishlashda, asosan, o'quvchilarning BKMLarini mustahkamlashda qo'llaniladi.

"Kimning mashinasi tez manzilga yetadi?"

1-guruh :

1-o'quvchi

2-o'quvchi

3-o'quvchi

4-o'quvchi

5-o'quvchi

6-o'quvchi

7-o'quvchi

8-o'quvchi

9-o'quvchi

10-o'quvchi

O'tilgan mavzuga BKMni mustahkamlashda turli narsalar ortiga (ayiqcha, quyoncha, baliqcha, mashina, poyezd va boshqalar) mavzuga oid misollar yozilgan bo'lib, guruhning har bir ishtirokchisi 1 tadan misolni tezkorlik bilan ishlab, sherigiga uzatadi. Qaysi guruh misolni tez va to'g'ri yechgan bo'lsa, o'sha guruh g'olib hisoblanadi.

2-3-guruhlar ham "Kimning mashinasi tez yuradi?" o'yini orqali topshiriqni bajaradilar.

"QUVNOQ ALIFBO" O'YINI

(Alifbo tartibida imlo qoidasiga asosanib so'zlar yozing)

**A
B
D
E
F
G
H
I
J**

**K
L
M
N
O
P
Q
R
S**

**T
U
V
X
Y
Z
O'
G'
Sh
Ch**

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugun barchamiz yangi texnologik davrda yashamoqdamiz. Ilg'or g'oyalarni ilgari suradigan tashabbuskor va ijodkor mutaxassislar har bir zamonning eng oldi, muvaffaqiyatli Insonlar bo'lishgan. Shunday ekan, biz salohiyatimizni rivojlantiradigan ishlarga sarflashimiz kerak. Bugungi o'qituvchi o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda, avvalo, rejalashtirilgan bir qolipdagi mashg'ulot turlaridan voz kechib, o'quvchilarda mustaqil, tanqidiy, mantiqiy, ijodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularni ijodiy fikrlashga, ya'ni yangi g'oyalarni o'ylab topishga majbur qilish, ta'lim olishga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirish, ularni yutuqlarga erishishga rag'batlantirishda asosiy omil bo'lishi kerak. O'quv mashg'ulotlarida yetishmayotgan omil – kreativlik sanaladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkor va kreativ bo'lishi yoki bo'lmasligi emas, balki ularni kreativlik ruhida yangi g'oyalarni bayon etishdan qo'rqmaslikka o'rgatish muhimdir. O'quvchilarning kreativlik faoliyatini oshirish uchun bir qator sifatlarini rivojlantirish kerak.

Bugungi kunda yosh avlodni zamon talablariga mos holda, raqobatbardosh qilib tarbiyalash maqsadida darsliklarimiz jahon andozalariga qiyoslab, rivojlangan davlatlar tajribalariga asoslanib, 4K modeli asosida yaratilmoqda. Yuqorida keltirilgan noan'anaviy usullar o'quvchilarda kreativ fikrlashni, ijodkorlikni, hamkorlikda va juftlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu usullarni nafaqat boshlang'ich sinflarda, balki yuqori sinflarda ham qo'llash o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttiradi va ularning mavzular yuzasidan egallagan BKMLarini mustahkamlash, oshirish hamda rivojlantirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-sonli Farmoni. Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. - Toshkent, 2019, 29-aprel.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2020, 23-sentabr.
3. Hasanova G.Q., Ahrorova Sh.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologik kompetensiyalarini o'yin faoliyati vositasida rivojlantirish. - Journal of Pedagogical Innovations, 2019, №7(2), 45–53.
4. Akbarova K.N. Boshlang'ich sinflarda so'z yasovchi qo'shimchalar mavzusini o'rgatishda interaktiv o'yinlardan foydalanish. - Scientific Journal of Education, 2020, №12(4), 22-30.
5. Turg'inboyeva N.N. Savod o'rgatish darslarida so'z o'yinlaridan foydalanish. - Pedagogical Research, 2018, №5(1), 14-21.
6. Shabbozova R.D., Abdusalimova M. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida o'yin texnologiyalari asosida reflektiv ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi. - International Journal of Education Research, 2021, №3(2), 33-42.
7. Madrimova Sh.X. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida alifbeni o'rgatishda zamonaviy metodlar. - Pedagogical Techniques Journal, 2019, №6(3), 40-48.
8. Samanova S., Qurbonova M. Game-based approaches to teaching reading in early education. - International Journal of Applied Instruction, 2020, №11(1), 55-66.
9. Muhibuddin F., et al. Game-Based Learning and Children's Digital Literacy to Support Pervasive Learning: A Systematic Review. - Journal of Technology in Education, 2021, №14(2), 77-89.
10. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. - Toshkent, 2004.
11. Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari. - Toshkent, 2001.
12. Kamolova M., Norqobilova R. Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalari yordamida o'quvchi qiziqishini oshirish yo'llari. (2023).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.